

Ein Mann guckt durchs Rohr; Fritz von Allmen, Direktor der Scheidegg-Hotels, beobachtet auf einer dem Publikum nicht zugänglichen Terrasse durch sein starkes Fernrohr die Wand und erteilt den Seil-

schaften Noten für ihr Können, beziehungsweise Nichtkönnen. Was er sieht, erfährt die Welt. Hier ist die Quelle des Eigernordwandrummels.

Der Rummel um die Eiger-Nordwand

BILDBERICHT HERBERT MAEDER

Die Nordwand des Eigers hat in der vergangenen Woche 14 Kletterer angelockt. Zehn davon, nämlich eine österreichische Viererseilschaft und zwei italienische Dreierseilschaften, erreichten nach mehrtägigem Klettern den Gipfel. Je eine englische und italienische Zweierseilschaft kehrten der schlechten Wetterbedingungen wegen um. Auf der Kleinen Scheidegg gab es also wieder einmal etwas zu sehen für Touristen und Reporter – sofern nicht Nebel die finstere Wand verbarg.

Ein Weg zum Ruhm?

Seltsam: Leute, die nie den Hohen Kasten oder den Pilatus zu Fuß besteigen würden, kommen beim Worte Eigernordwand in Eifer, sprechen wie Fachleute vom ‚Hinterstoßer-Quergang‘, von der ‚Rampe‘, vom ‚Todesbiwak‘ und von den alpinistischen Qualitäten dieser oder jener Wanddurchsteiger. Für Helden halten die einen die wagemutigen Kletterer, für halbe Selbstmörder und unverantwortliche Elemente die andern. Vielen, die vom Bergsteigen keine Ahnung haben, ist die Eigernordwand der Inbegriff des heutigen Alpinismus. Der Alpinist steigt in die Wand, damit er in die Zeitung kommt und berühmt wird, meinen sie.

Haben sie damit recht? Ich glaube kaum. Ich kenne Bergsteiger, die die Eigerwand durchstiegen haben. Es sind harte, durchtrainierte Männer, erstklassige Fels- und Eisgeher. Berühmt sind sie nicht geworden – aber sie haben auch keinen Ruhm gesucht. Die Wand ist übrigens schon zu oft begangen worden, als daß da noch Bergsteigerlorbeeren zu holen wären. Daß andererseits diese höchste Wand der Alpen die besten Alpinisten immer wieder anlocken wird, ist dem Bergsteiger verständlich. Auch der Schweizerische Alpenklub hat Verständnis dafür

zeigt: Er hat die genaue Routenbeschreibung mit einer Skizze in seinen neuen Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen, Band IV, aufgenommen.

Hasardeure

Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Hasardeure, angelockt durch die maßlose Publizistik, wie etwa jene zwei Engländer, denen ein englisches Boulevardblatt 1200 Pfund für den Durchstieg offerierte, und die von einem Schweizer Reporter, der sie auf Alpigen vor ihrem Zelte fotografieren wollte, hundert Franken für die Aufnahme verlangte! Aber der bezahlte Bergsteiger, der Exklusivrechte vergibt und sein Tun mit Ruhm und Geld belohnt sehen will, ist auch am Eiger selten. Um so zahlreicher sind jene Kletterer, die irgendwo in der Nähe der Wand ihr Zelt aufschlagen, unbemerkt einsteigen und nach der Rückkehr den Reportern aus dem Wege gehen. Die vier Österreicher, die in der vergangenen Woche durch die Wand gestiegen sind, gaben zum Beispiel einem Reporter, der sie auf Station Eigerletscher fragte, ob sie von der Nordwand kämen, zur Antwort, sie kämen vom Mönch. Es waren vier bescheidene, erstklassige Burschen. Auch die sechs Italiener hat man erst in der Wand entdeckt. Als sie nach vier bzw. fünf Biwaks Donnerstag nachts auf der Kleinen Scheidegg eintrafen, haben sie still in der Gaststube ein Bier getrunken und sind morgens in der Frühe weggegangen. Ein italienischer Reporter, der eigens von Genf hergereist war, um über die erste italienische Wanddurchsteigerung zu berichten, konnte zu seinem Unglück nicht einmal die Namen seiner Landsleute erfahren. Von Heldenverehrung da und dort keine Spur. Das zur Verteidigung der Bergsteiger.

Jetzt steht auch noch eine Eiger-Filmnordwand – am Südgrat des Mönchs! Adi Weißenstein (Bild oben), einer der erfolgreichen österreichischen Viererseilschaft, schleppt Requisiten für einen Eigernordwandfilm vom Jungfraujoch zum Fuße des Mönch-Südgrates. Im Film ist er halt nur Träger. Dafür spielt Toni Sailer, der sich vom Skikönig über den Schnulzenförster zum grimmigen Nordwandkletterer gewandelt hat, die Rolle des Helden, der mit dem Stahlseilgerät aus der Filmnordwand gerettet wird (Bild rechts). Luis Trenker, der legendäre Schöpfer vieler Bergfilme, ist der erste, der die Nordwand für die Leinwand entdeckt hat. Für die Kurt Ulrich Produktion in Berlin dreht er mit einer Equipe von rund 30 Leuten den Streifen ‚Sein bester Freund‘. Darin wird es, wie in alten Trenker-Filmen, herrliche Berg- und Kletteraufnahmen geben. Die Geschichte allerdings riecht sehr nach Schnulze und Nordwandrummel.

Der Rummel...

Der Rummel wird provoziert. Klar! Und zwar nicht von den Bergsteigern, sondern vom Hotelier der Scheidegg-Hotels, Fritz von Allmen. Dieser große Nordwandkenner guckt täglich durch sein starkes Fernrohr in die Wand. Entdeckt er Kletterer, so weiß man bald in Zürich, London und Ber-

«Viele Leute gucken durch Röhren. Für 20 Rappen können sie eben sehen, wie sechs Italiener von den Ausstiegsschritten zum Gipfelgrat steigen. Die Kleine Scheidegg ist auch ohne Nordwandrummel ein attraktiver Punkt. Außer den Journalisten kommen bestimmt die wenigsten Leute allein der Wand und des Nervenkitzels wegen da hinauf, doch des Rummels wegen fällt manchem das Reiseziel ein.

«Die sechs italienischen Nordwandkletterer sind gegen Mitternacht auf der Kleinen Scheidegg eingetroffen und trinken nun in der Gaststube bescheiden ein Bier.

lin, was am Eiger los ist. Kann man Herrn von Allmen seine Pressefreundlichkeit verargen? Der Mann hat ein Geschäft – und was bedeutet es nicht für seine Gastbetriebe, wenn hundert Meldungen in hundert Zeitungen beginnen mit: «Kleine Scheidegg...!» Das wäre selbst für erfolgsgewohnte Public-Relation-Leute ein außerordentlicher Erfolg. Herr von Allmen ist also die Informationsquelle. Und wie steht es mit der Presse? Ihr verarge ich sehr vieles. Weil Informationen vom Eiger so in Fülle vorhanden sind, berichtet sie von der Nord-

wand übertrieben viel, und die oft entstellenden Berichte haben verschiedene negative Auswirkungen.

...und seine Auswirkungen

Sie geben dem nicht bergsteigenden Leser ein verzerrtes Bild des Alpinismus. In Zeiten gesteigerter Eiger-Publizität kann es dem im Zuge reisenden Alpinisten etwa widerfahren, daß er von sonst harmlosen Mitreisenden als ‚Selbstmörder‘ tituliert wird und man ihm, sollte er nicht sogleich sein törichtes Tun einstellen, einen baldigen Tod wünscht. «Geschieht ihnen ganz recht, wenn sie abstürzen...» Der Unkundige kann eben keinen Unterschied zwischen der Eigernordwand und andern Hochtouren machen. Die Eigerwand überschattet mit ihrer Publizität das ganze alpine Geschehen. Vom Puumori im Himalaya hat man in der Presse fast nichts gelesen, obschon die erste Besteigung dieses Siebentausenders eine der ganz großen Leistungen in der Geschichte des Alpinismus ist.

Die große Publizität kann Bergsteiger an den Eiger locken, die den sehr großen Anforderungen der 1800-Meter-Wand nicht gewachsen sind. An eine Jorasses-Nordwand beispielsweise würden solche Leute nie gehen; denn am Fuße dieser alpinistisch schwierigeren, aber objektiv sichereren Wand befindet sich kein Informationsbüro...

Kinder spielen Eigernordwand. Buben ziehen, begeistert durch die zu Hause gehörten Berichte, mit Mutters Wäscheleine auf den nächsten Nagelfluhfelsen. Das gefährliche Spiel, allein durch Presse und Radio provoziert, hat schon einem Kind das Leben und andern die Gesundheit gekostet. Solcher Art sind die Folgen des zur Geschäftsankurbelung inszenierten Nordwandrummels.